

ВЕЛИК И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК

Сайфудинова Динора Михайловна

Хорезмская область Гурленский район СОШ_2

учительница Русского языка и литературы

Аннотация: Цитата из стихотворения в прозе И.С. Тургенева "Русский язык"(1882): "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!"

Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык — крыл. сл. Цитата из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык» (1882): «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь... .. Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — см. Бо дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины... Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.: «Локид Пресс». Вадим Серов. 2003 ... Словарь крылатых слов и выражений

РУССКИЙ ЯЗЫК — Язык русской нации, государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов, живущих в России*, СНГ и других странах, входивших в состав Советского Союза*; занимает пятое место в мире по абсолютному числу владеющих им,... .. Лингвострановедческий словарь

- **Русский язык** — Речь * Афоризм * Болтливость * Грамотность * Диалог * Клевета * Красноречие * Краткость * Крик * Критика * Лесть * Молчание *

Мысль * Насмешка * Обещание * Острота * ... Сводная энциклопедия афоризмов

- **РУССКИЙ** — РУССКИЙ, Русская, русское. 1. прил. к русские. Великий русский народ. «О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» А.Тургенев. «Русский революционный размах это та живительная сила, которая будит мысль, двигает вперед, ломает... ... Толковый словарь Ушакова
- **ЯЗЫК** — языка (языка книжн. устар., только в 3, 4, 7 и 8 знач.), м. 1. Орган в полости рта в виде подвижного мягкого выроста, являющийся органом вкуса, а у человека способствующий также образованию звуков речи. Коровий язык. Больно прикусить язык. Лизать ... Толковый словарь Ушакова
- **История русского литературного языка** — Эта статья должна быть полностью переписана. На странице обсуждения могут быть пояснения ... Википедия
- **История литературного русского языка** — История русского литературного языка формирование и преобразование русского языка, используемого в литературных произведениях. Старейшие из сохранившихся литературные памятников датируются XI веком. В *** вв на Руси распространилась... ... Википедия
- **Классики о русском языке** — История русского литературного языка формирование и преобразование русского языка, используемого в литературных произведениях. Старейшие из сохранившихся литературные памятников датируются XI веком. В *** вв на Руси распространилась... ... Википедия
- **Тургенев, Иван Сергеевич** — знаменитый писатель. Род. 28 октября 1818 г. в Орле. Трудно представить себе большую противоположность, чем общий духовный облик Т. и та среда, из которой он непосредственно вышел. Отец его Сергей Николаевич, отставной полковник кирасир, был... ... Большая биографическая энциклопедия

- Великий и могучий русский язык. Афоризмы, . "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя- как не впасть в...
- Великий и могучий русский язык. Афоризмы, Кодзова С.З.. `Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя- как не впасть в...

Использованная литература:

1. Великий и могучий русский язык Афоризмы, Кодзова С. (сост.). "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя- как не впасть в...